

Reseña de

Hegemonía-subalternidad en la historia social de la educación: reflexiones en centros de alfabetización de adultos en Bahía Blanca-Argentina: entre los años 1999 y 2003 de Jessica Visotsky

Ismael Cáceres-Correa

<https://orcid.org/0000-0001-7051-2499>

ismacacerescorrea@nuestramerica.cl

Concepción, Chile

Resumen

Esta reseña crítica examina el libro *Hegemonía-subalternidad en la historia social de la educación*, escrito por Jessica Visotsky, destacando su enfoque en el análisis de las dinámicas de poder en la educación de personas adultas en Bahía Blanca, Argentina. Utilizando una metodología que integra etnografía e historia oral, se revelan las interacciones entre hegemonía y subalternidad en contextos educativos, desafiando las percepciones tradicionales sobre estas relaciones de poder. A través de su análisis, la obra destaca la importancia de la memoria social, la identidad cultural y la religión, examinadas bajo las teorías de Freire y Gramsci, para entender el papel de la educación en la transformación social. La reseña se propone no solo resaltar estos logros metodológicos y teóricos, sino también situar el trabajo de Visotsky en un contexto más amplio, sugiriendo su relevancia para futuras investigaciones en ciencias sociales y educación.

Palabras clave: hegemonía; subalternidad; educación de personas adultas; etnografía; transformación social.

Introducción

En el panorama actual de las ciencias sociales, el análisis de las dinámicas de poder en contextos educativos emerge como un campo de estudio fundamental para entender las complejidades de la sociedad contemporánea. La obra de Jessica Visotsky se inscribe en esta discusión con una propuesta audaz y profundamente reveladora. Este libro no solo examina las estructuras de poder y resistencia dentro de los procesos educativos para personas adultas en Bahía Blanca, Argentina, sino que también extiende su análisis a las implicaciones de estas estructuras para la lucha social y cultural más amplia. A través de una metodología innovadora que combina la etnografía y la historia oral, Visotsky ofrece una ventana a las experiencias y perspectivas de personas y grupos frecuentemente marginalizados/as en discursos educativos dominantes. Este enfoque permite una comprensión matizada de cómo las narrativas de hegemonía y subalternidad se entrelazan y coexisten en los espacios educativos, desafiando las visiones tradicionales que a menudo simplifican las relaciones de poder a dicotomías estáticas.

El libro se estructura alrededor de un conjunto de temas interconectados que incluyen la memoria social, la identidad cultural y la religión, todos los cuales son examinados bajo la perspectiva de la pedagogía de Paulo Freire y la teoría de la hegemonía de Antonio Gramsci. Este marco teórico enriquece la interpretación de los datos, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el papel de la educación en la transformación social.

La crítica que sigue busca no solo destacar los logros metodológicos y teóricos de Visotsky, sino también situar su trabajo dentro del contexto más amplio de las ciencias sociales, explorando sus potenciales contribuciones y las preguntas que suscita para futuras investigaciones. Al hacerlo, se pretende ofrecer una reflexión sobre la importancia de integrar de manera efectiva teoría y práctica en la investigación social para vislumbrar las múltiples capas de la realidad educativa y social.

La reseña se divide en dos partes principales: 1) un análisis sintético de todas las partes principales del libro y 2) un comentario crítico a la obra.

Análisis sintético de la obra

Prólogo y presentación

Este primer texto del libro —el prólogo escrito por Graciela Hernández— es una invitación a acompañar el recorrido de Jessica Visotsky por sus talleres en espacios de educación para adultos/as, destacando la relevancia de la educación popular y la teoría de Paulo Freire —lo que se presenta como una intersección entre la historia oral y la pedagogía freiriana—. Hernández destaca cómo Visotsky integra reflexiones y prácticas educativas que buscan capturar la voz y la experiencia de migrantes, indígenas, y otras comunidades empobrecidas y excluidas en contextos de globalización que parecen silenciar dichas voces. Hernández establece el tono humanista y comprometido de la obra, indicando que el libro va más allá del académico para tocar las fibras de justicia social y reconocimiento cultural.

La presentación del libro especifica que el trabajo es el resultado de una tesis doctoral enfocada en las relaciones de «hegemonía» y «subalternidad» en los procesos pedagógicos de la educación de adultos en Bahía Blanca, Argentina; tesis que se realiza en el contexto del doctorado en Historia de la Universidad Nacional del Sur, Argentina. El texto se construye sobre investigaciones originales que abarcan una década bajo la supervisión de Graciela Hernández, quien es investigadora de CONICET.

Visotsky adopta una metodología etnográfica y de historia oral, privilegiando el trabajo en talleres desarrollados entre 1999 y 2002. Esta metodología es fundamental al momento documentar y analizar las experiencias y perspectivas de sus participantes, en muchos casos se trata de migrantes de áreas rurales patagónicas y de Chile, enfrentándose a la lengua hegemónica y otras formas de representación cultural e histórica impuestas.

Situada en las teorías de Antonio Gramsci y Paulo Freire, la investigación explora cómo los procesos pedagógicos reflejan y sostienen estructuras de poder y resistencia. El libro examina la educación como un campo de lucha ideológica y cultural donde se negocian la identidad y la historia.

Parte 1: Introducción

La autora establece el marco teórico y metodológico de su estudio sobre los procesos pedagógicos en centros de alfabetización para adultos/as en Bahía Blanca, Argentina. Utiliza las teorías de Antonio Gramsci y Paulo Freire para explorar las dinámicas de hegemonía y subalternidad dentro de estos contextos educativos. Visotsky describe cómo su investigación se basa en siete talleres de historia oral realizados entre 1999 y 2002. La introducción sirve para presentar las preguntas de investigación principales y subrayar la importancia de entender estos procesos educativos como mecanismos de construcción de hegemonía.

En la contextualización del estudio dentro del campo académico actual, se discuten las investigaciones existentes relacionadas con la educación de adultos/as y la hegemonía cultural. Este segmento justifica la necesidad de su investigación, argumentando que, a pesar de la abundancia de estudios sobre la educación de adultos/as, hay una falta de enfoque en cómo se entrelazan la educación y las dinámicas subalternas en contextos específicos de Argentina. Resalta la falta de estudios comparables sobre la intersección de raza, clase y género en estos ámbitos educativos.

Visotsky extiende su revisión de literatura a experiencias internacionales, examinando cómo diferentes países abordan la educación de adultos/as y la integración de minorías y migrantes en los sistemas educativos. Menciona estudios de España, Inglaterra, Estados Unidos y América Latina, destacando tanto los enfoques críticos como los más tradicionales. Este análisis ayuda a situar su estudio en un contexto global, sugiriendo cómo patrones de hegemonía y resistencia son universales, pero también particularmente configurados por contextos locales.

A través de una combinación de revisión literaria y presentación metodológica, la autora establece el escenario para una exploración profunda de cómo la educación puede funcionar como un sitio de lucha cultural y social.

Parte 2: Objetivos del trabajo

Jessica Visotsky articula como objetivo principal la identificación de cómo las dinámicas de poder y subordinación se manifiestan y repercuten en los itinerarios educativos de adultos en Bahía Blanca, marcados por un contexto de migración intensa. Este enfoque permite explorar la intersección de la educación y la migración bajo la lente de la hegemonía cultural y social, proponiendo un estudio detallado de las experiencias educativas como espacios de reproducción o resistencia cultural.

Respecto a los objetivos específicos, Visotsky busca profundizar en cómo las prácticas educativas en los barrios específicos de Bahía Blanca están impregnadas de conflictos por el control y la imposición cultural. Este objetivo apunta a desentrañar las capas de interacción donde se negocian o imponen identidades y roles sociales a través de la educación. El análisis se extiende al plano lingüístico, donde se investiga cómo la imposición de una lengua «estándar» afecta a las comunidades migrantes que mantienen sus dialectos y lenguas originarias. Este estudio es un aporte para comprender la asimilación cultural y la resistencia a través de la persistencia de

idiomas subalternos. La autora también se concentra en cómo se enseña la historia y qué versiones se priorizan, resaltando las discrepancias entre la «historia vivida» y la «historia oficial». Visotsky intenta revelar las contradicciones entre la memoria colectiva de los/as migrantes y las versiones históricas dominantes promulgadas en los currículos educativos. Otra de las cosas que la autora propone es un examen de cómo algunos conceptos —como la religión, la corporalidad y la sexualidad— se enseñan en contextos educativos adultos, destacando que estos temas se convierten en áreas de conflicto ideológico y pedagógico que reflejan tensiones sociales más amplias. Finalmente, Visotsky se enfoca en la interacción entre la institución educativa y la cultura popular, investigando cómo la escuela como entidad puede influir, modificar o reprimir las prácticas culturales tradicionales en el proceso educativo.

los objetivos presentados articulan una visión comprehensiva de cómo la educación de adultos/as en Bahía Blanca puede ser un campo de estudio para entender las dinámicas de hegemonía y resistencia desde múltiples dimensiones: cultural, lingüística, histórica, religiosa y sexual, ofreciendo una rica tela de análisis para entender los complejos procesos de subalternidad en contextos educativos.

Parte 3: Perspectiva teórica-metodológica

La investigación se contextualiza en el estudio de la hegemonía y subalternidad, con especial enfoque en la perspectiva gramsciana y la educación popular. Se aborda cómo la educación en contextos de subalternidad interactúa con la identidad cultural y lingüística, especialmente en comunidades migrantes y minorías. Por ejemplo, en el segmento «Diversidad Lingüística y Educación», se examina el impacto de la hegemonía lingüística en la educación, donde la imposición del español bonaerense contrasta con las lenguas maternas de los migrantes, revelando tensiones culturales y educativas. Más adelante, en «Metodologías cualitativas en investigación histórica y social», Visotsky detalla el uso de metodologías cualitativas, como la historia oral y la etnografía, para explorar la interacción entre historia personal y colectiva en entornos educativos subalternos. Estas metodologías permiten una interpretación profunda de las experiencias educativas desde perspectivas subalternas.

Parte 4: Resultados y discusión

Esta es la sección de hallazgos de la investigación. Se pueden apreciar cuatro principales: 1) lengua estándar y habla, 2) historia y enseñanza, 3) memorias de la niñez y 4) religiosidad popular. En el primero se discuten las discrepancias entre la lengua estándar impuesta en las escuelas y el habla de los/as migrantes, con análisis de cómo estas diferencias afectan la identidad y la inclusión social de los/as estudiantes. El segundo hallazgo se trata de cómo se enseña la historia en contextos de educación para adultos/as, poniendo de relieve los conflictos entre las narrativas históricas oficiales y las memorias personales de los/as estudiantes que frecuentemente incluyen perspectivas subalternas omitidas en los currículos estándares. En tercer hallazgo, Visotsky explora las memorias personales de los/as estudiantes sobre sus experiencias de educación durante la niñez, mostrando

cómo estos recuerdos a menudo reflejan y resisten las narrativas hegemónicas de la historia y la cultura. Por último, el análisis se extiende a cómo la religión se entrelaza con la educación en las comunidades estudiadas, examinando los roles que juegan las instituciones religiosas en la construcción de hegemonía cultural a través de la educación.

Jessica Visotsky ofrece un panorama profundo de cómo la educación en contextos subalternos está intrínsecamente ligada a cuestiones de poder, cultura e identidad. Proporciona una visión valiosa de la interacción entre lengua, historia y religión en la educación de adultos/as, destacando la persistencia de tensiones entre narrativas hegemónicas y subalternas en la sociedad argentina.

Capítulo 1: Lengua estándar y habla

El primer capítulo se enfoca en la tensión entre la lengua estándar del español bonaerense y las variantes lingüísticas de los grupos migrantes que asisten a escuelas de alfabetización para adultos/as. Este análisis pone de relieve las dinámicas de poder y resistencia cultural a través del lenguaje en contextos educativos. Se estructura en torno a testimonios recogidos en los talleres de historia oral y su posterior análisis crítico. Los testimonios ofrecen una mirada a las experiencias individuales de los/as hablantes y cómo estos/as gestionan su identidad lingüística en confrontación con la normativa cultural dominante impuesta por la educación formal. Algunos/as participantes mantienen activamente sus lenguas maternas como un acto de resistencia cultural y afirmación de identidad, otros/as reflejan procesos de cambio, donde la lengua materna se ve desplazada por el español, a menudo bajo presiones sociales y económicas que valorizan el español como lengua de ascenso social y educativo.

Visotsky concluye que la lengua estándar no solo funciona como un medio de comunicación, sino también como un instrumento de control social donde las políticas educativas pueden perpetuar desigualdades y marginalización al no reconocer o valorar la diversidad lingüística de los/as estudiantes. Este capítulo destaca la importancia de considerar las realidades lingüísticas de los estudiantes en la formulación de políticas educativas que aspiren a ser verdaderamente inclusivas y representativas de la diversidad cultural de la población estudiantil. Propone una reflexión sobre cómo las instituciones educativas pueden ser espacios tanto de reproducción de desigualdades como de resistencia y cambio social, dependiendo de cómo manejen la diversidad cultural y lingüística. La autora utiliza este análisis para argumentar en favor de una educación más inclusiva y crítica que reconozca y valore la pluralidad lingüística como un recurso pedagógico y no como una barrera para el aprendizaje. Este enfoque es fundamental para desmontar estructuras de subalternidad y construir prácticas educativas que promuevan la justicia social.

Capítulo 2: La escuela

El análisis empieza con una cita que encarna el simbolismo representativo del choque cultural en la educación: un maestro mestizo presenta el alfabeto castellano a un alumno indígena mexicano, destacando la imposición de una cultura hegemónica sobre otra subalterna. Este marco simbólico subraya todo el capítulo, donde los recuerdos de los/as estudiantes reflejan la variedad de

experiencias educativas, marcadas por barreras lingüísticas, raciales y culturales. El capítulo profundiza en cómo se recuerda la escuela entre los/as adultos/as mayores, donde predominan los recuerdos de una educación rígida y a menudo represiva. Las memorias incluyen detalles sobre el control físico y la disciplina —como inspecciones corporales— que reflejan una institución diseñada para imponer orden y conformidad a través del miedo y la humillación.

Visotsky analiza testimonios detallados de experiencias escolares, destacando cómo la escuela servía como un sitio de control social donde las prácticas pedagógicas reflejaban y reforzaban normas culturales y sociales dominantes. A través de las narrativas de los/as exalumnos/as, se exploran temas de exclusión e inclusión, y cómo la escuela operaba a menudo como un espacio de alienación para aquellos/as de orígenes subalternos. Un tema crítico en este capítulo es, también, la relación entre educación y género, donde la escuela es vista como una arena de desigualdad de género. Los testimonios y el análisis académico revelan cómo las normas de género dictaban quién tenía acceso a la educación y cómo se valoraba dicha educación. En particular, se destaca la exclusión sistemática de las mujeres y la vinculación entre educación y autonomía personal.

El capítulo concluye con una reflexión sobre los procesos de aprendizaje dentro de estas instituciones educativas. Visotsky pone de relieve cómo, pese a la intención de educar, muchas veces la escuela fallaba en impartir conocimiento efectivo, particularmente para aquellos de entornos subalternos. Esto se atribuye a una variedad de factores estructurales y socioculturales que limitaban la eficacia educativa y perpetuaban ciclos de marginalización.

Capítulo 3: «Las historias» y «la historia» en la educación de adultos

El capítulo explora la dicotomía entre la historia enseñada en las escuelas y las historias personales y colectivas de los/as adultos/as en contextos de educación, evidenciando cómo estas narrativas se entrecruzan y se influyen mutuamente. Se detalla la implementación de talleres diseñados para integrar las experiencias de vida de los/as participantes como una forma de abordar la historia social. Estos talleres están anclados en el presente para reflexionar sobre el pasado, una estrategia que fomenta un aprendizaje relevante y empático. Se critica la reforma educativa de los 90 por su enfoque limitado en la inclusión de historias significativas para las comunidades adultas, mostrando cómo los cambios políticos y económicos influyeron en las políticas educativas sin considerar las necesidades reales de los/as estudiantes. En lo específico, se analiza las deficiencias y los logros del Plan Nacional de Alfabetización en su trato de la historia, destacando la necesidad de un enfoque más inclusivo y representativo en los currículos.

Otro aspecto abordado en el capítulo es el impacto de la crisis económica de 2001 en Argentina en los discursos sobre educación, trabajo e historia dentro de las aulas, destacando cómo estos eventos críticos fueron reflejados en la enseñanza de la historia en programas para adultos. También, a través de entrevistas y discusiones, se exploran las memorias sobre la historia política colectiva y personal, mostrando cómo estas experiencias son narradas y la relevancia de estas narrativas en la formación de la identidad y la memoria colectiva. Por último, la problemática de la

historia en el contexto cotidiano revela cómo la historia es vivida y enseñada, resaltando la desconexión entre la historia «oficial» y las experiencias de vida de los/as individuos/as. Se critica la simplificación de la historia en efemérides y eventos sin profundizar en los procesos y experiencias personales. Jessica Visotsky enfatiza en la importancia de integrar las perspectivas personales y colectivas en la enseñanza de la historia para hacerla más relevante y significativa para los/as estudiantes adultos/as. Este enfoque no solo ayuda a comprender mejor el pasado, sino que también permite la conciencia de la legitimidad de los/as individuos/as al validar sus experiencias e historias personales como partes del discurso histórico.

Capítulo 4: Recuerdos de la niñez

Este capítulo explora la infancia desde una perspectiva sociohistórica, recogiendo y analizando testimonios sobre las actividades cotidianas, los juegos y las responsabilidades asignadas a los/as niños/as en diversos contextos culturales y temporales. Visotsky utiliza una metodología de historia oral para captar estas narrativas, enfatizando cómo estas experiencias de infancia están influidas por condiciones socioeconómicas, culturales y políticas. Los testimonios detallan cómo las tareas como el cuidado de animales y la ayuda en las labores agrícolas eran comunes entre los/as niños/as, reflejando la integración de los/as niños/as en el trabajo comunitario desde una edad temprana. Este aspecto revela las expectativas y las necesidades económicas que formaban parte de la vida rural y familiar en distintos periodos históricos. También se aborda una discusión sobre los juegos infantiles, ilustrando cómo estas actividades no solo servían para el entretenimiento, sino también como medios de educación social y física. Los juegos eran a menudo reflejos de las realidades adultas y servían para preparar a los/as niños/as para roles futuros dentro de sus comunidades. Un segmento del capítulo aborda cómo los cuentos y la música formaban una parte crucial de la educación informal, transmitiendo valores culturales, historia y lecciones morales. La literatura y la música son vistas, además de cómo una expresión artística, como herramientas educativas fundamentales en la socialización de los/as jóvenes. La narrativa sobre la religiosidad popular y las creencias en duendes y otros seres místicos destacan cómo los aspectos espirituales y religiosos estaban intrincadamente tejidos en la vida cotidiana. Estos relatos indican la importancia de lo espiritual en la formación de la percepción del mundo por parte de los/as niños.

El capítulo ofrece una visión comprensiva de la infancia en diferentes contextos culturales e históricos, mostrando cómo las actividades diarias, los juegos y la educación no formal son de gran relevancia en el desarrollo social y cultural de los/as niños. La autora insiste en la importancia de entender estas prácticas dentro de sus contextos socioeconómicos y culturales específicos para apreciar plenamente cómo las estructuras de subalternidad y hegemonía pueden ser reproducidas o desafiadas desde las etapas más tempranas de la vida social. Este análisis detallado ilustra la profundidad y la riqueza de la investigación de Visotsky y cómo sus hallazgos pueden ofrecer perspectivas profundas para los estudios de educación y socialización en contextos marginalizados.

Capítulo 5: Las instituciones más cercanas a la escuela: las iglesias evangélicas

Proporciona un análisis de la interrelación entre las iglesias evangélicas y las escuelas de adultos/as en contextos de pobreza urbana, particularmente en cómo estas instituciones actúan como espacios de educación y socialización alternativa. Jessica Visotsky historiza el surgimiento y la expansión de las iglesias pentecostales, explicando cómo y por qué estas iglesias se han convertido en pilares fundamentales en las comunidades pobres de la ciudad. Analiza la relación simbiótica entre la educación y la religión dentro de estas comunidades, señalando que la educación en estas áreas frecuentemente se extiende hacia lo espiritual y lo comunitario, y no se limita a lo académico. El análisis incluye cómo las iglesias pentecostales se han incrustado en la vida de los barrios pobres, ofreciendo servicios como educación básica y actividades como la escuela dominical. Estas actividades a menudo tienen el objetivo explícito de enseñar a leer la Biblia, lo que indica un enfoque educativo que es tanto religioso como funcional. Visotsky profundiza en cómo las iglesias evangélicas usan la escuela dominical para enseñar habilidades básicas de lectura y escritura a través de la Biblia. Este programa dual —eclesiástico y académico— ayuda a integrar a las personas en la comunidad de la iglesia mientras proporciona habilidades vitales que son valoradas en el contexto social y económico más amplio. El capítulo también examina cómo estas prácticas religiosas y educativas impactan la estructura social de los barrios. A través de actividades como la lectura de la Biblia y la música, las iglesias fomentan un sentido de comunidad y ofrecen un refugio contra las dificultades de la vida en la pobreza.

La autora argumenta que las iglesias pentecostales, al actuar como centros educativos y comunitarios, realizan una función de gran relevancia en sus comunidades que va mucho más allá de la espiritualidad. Estas instituciones ayudan a formar la base de la educación adulta en contextos donde el Estado y otros actores sociales a menudo fallan en proveer servicios necesarios. Al hacerlo, estas iglesias juegan un papel esencial en la estructura social y educativa de sus comunidades, proporcionando un espacio donde la educación y la religión se entrelazan para el beneficio de sus congregaciones.

Parte 5: Palabras para el cierre

Jessica Visotsky concluye su estudio con una reflexión profunda sobre las dinámicas de hegemonía y subalternidad que se manifiestan en los contextos educativos para adultos en Bahía Blanca, especialmente entre poblaciones migrantes. Reitera que las prácticas pedagógicas, tanto impuestas como subalternas, están imbuidas de conflictos y tensiones que a menudo resultan en una nueva síntesis de resistencia contra prácticas hegemónicas y procesos coloniales, sin embargo, también señala que estas mismas prácticas pueden transformarse en herramientas de dominación y sometimiento, dependiendo de cómo se manipulan y se perciben en el contexto educativo.

A lo largo de la investigación, se ha examinado cómo la educación en Bahía Blanca actúa no solo como un fenómeno pedagógico, sino también como un proceso social profundamente enraizado en la cultura y las prácticas cotidianas de la comunidad. Esto incluye la literatura popular, la

religiosidad y la música, todos vistos a través del lente de la pedagogía liberadora de Paulo Freire que lleva consigo una filosofía de praxis significativa, basándose en las reflexiones sociales de Gramsci. Visotsky enfatiza la importancia de reconocer y catalogar las tradiciones e historias que definen a los grupos subalternos con los que trabajó. Este enfoque, además de ayudar a preservar su identidad cultural, también ofrece una manera de entender y potencialmente rediseñar las relaciones sociales y los procesos productivos dentro de estas comunidades.

El exhaustivo trabajo emprendido por Jessica Visotsky sugiere que estas prácticas educativas y sociales pueden contribuir a la formación de un «bloque histórico» en el sentido gramsciano, proporcionando un marco para el cambio social y cultural a largo plazo que podría mejorar la situación de las poblaciones subalternas en la región. Por último, las «Palabras para el cierre» de la autora son una síntesis reflexiva de su investigación extensa sobre las interacciones entre educación y dinámicas de poder dentro de contextos subalternos. Su análisis destaca la complejidad de estas interacciones y propone un modelo educativo y social que reconoce y valora la diversidad cultural y las experiencias de vida de los estudiantes adultos. Este enfoque ofrece una visión esperanzadora y pragmática para futuras políticas educativas y prácticas pedagógicas que buscan ser más inclusivas y justas.

Comentarios a la obra

Hegemonía-subalternidad en la historia social de la educación, basada en la tesis doctoral de Jessica Visotsky, constituye un valioso aporte al estudio de las dinámicas de poder dentro de los procesos educativos en contextos de adultez, particularmente en entornos marcados por la diversidad cultural y la migración en Bahía Blanca, Argentina, pero proyectable a cualquier otra realidad de marginación y olvido de las mayorías populares. El libro se destaca por, además de su profundidad analítica, por su compromiso con la praxis educativa como herramienta de cambio social. Visotsky utiliza las teorías de Antonio Gramsci y Paulo Freire como pilares teóricos que guían su exploración. Estos teóricos son adecuadamente elegidos, dado que ambos han enfatizado la importancia de la educación en la lucha contra la opresión y en la promoción de la justicia social. La autora integra eficazmente el concepto gramsciano de hegemonía para examinar cómo las culturas dominantes suprimen voces subalternas en el ámbito educativo. Simultáneamente, invoca a Freire para discutir la educación como práctica de la libertad y como medio para desafiar y transformar esas dinámicas de opresión.

Uno de los aspectos más encomiables del libro es su metodología detallada y reflexiva. Visotsky adopta un enfoque etnográfico y de historia oral que permite una contextualización de las experiencias educativas de las personas adultas. Este método es particularmente potente para aprehender las «voces» de aquellos/as que a menudo son marginalizados/as en los discursos educativos tradicionales, como los/as migrantes rurales y las comunidades indígenas. A través de sus análisis de talleres de historia oral y de las interacciones cotidianas en centros de alfabetización, la autora ofrece una visión crítica de cómo se construyen y se contienden las narrativas históricas y culturales. Este enfoque resalta la importancia de la memoria social y la identidad en la formación de comunidades educativas que son conscientes de su historia y sus luchas.

El libro también se destaca por su discusión sobre la lengua y la religión como campos de batalla ideológicos y pedagógicos. Al examinar cómo la lengua estándar y las prácticas religiosas pueden actuar como instrumentos de hegemonía cultural, Visotsky desafía a los educadores y políticos a reconsiderar qué idiomas y valores son promovidos en los entornos educativos. En síntesis, el libro es una obra de gran importancia y aporte para aquellos/as interesados/as en entender la complejidad de intersecciones críticas entre educación, cultura y poder. Ofrece perspectivas para la construcción de políticas educativas más inclusivas y justas y propone un marco teórico robusto para futuros estudios sobre la educación en contextos de diversidad. Sin duda, este libro enriquece la comprensión sociológica de la educación y contribuye significativamente a la narrativa histórica de comunidades que luchan por reconocimiento y equidad.

Referencias

Visotsky, Jessica. 2022. *Hegemonía-subalternidad en la historia social de la educación: reflexiones en centros de alfabetización de adultos en Bahía Blanca-Argentina: entre los años 1999 y 2003*. Bahía Blanca: Praxis Editorial. ISBN 978-987-48310-5-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7109466>